

Received-Makale Geliş Tarihi 22.08.2025
Published-Yayınlanma Tarihi 30.10.2025
Volume-Cilt (Issue-Sayı), ss/pp 12 (124),2205-2217

Research Article /Araştırma Makalesi
10.5281/zenodo.17487234

Dr. Öğr. Üyesi Yavuz Selim Gülmez

<https://orcid.org/0000-0002-9846-596X>

Mardin Artuklu Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme Bölümü, Pazarlama Anabilim Dalı, Mardin/TÜRKİYE
ROR Id: <https://ror.org/0396cd675>

Sürdürülebilir Ürün Algısında Şüphe, Aldatılma ve Aklama Etkisi: Çevresel Endişelerin Aracılık Rolü

The Effect of Doubt, Deception, and Laundering on Sustainable Product Perception: The Mediating Role of Environmental Concerns

ÖZET

Sürdürülebilirlik ve çevre bilincinin giderek önem kazandığı günümüzde, tüketicilerin çevre dostu ürünlere yönelik tutumları pazarlama disipliniinde yoğun biçimde araştırılan bir konu haline gelmiştir. Özellikle, markaların çevreci iddialarını ne ölçüde samimi ve güvenilir biçimde sundukları, tüketici algısının oluşumunda belirleyici bir rol oynamaktadır. Bu bağlamda, yeşil pazarlama uygulamalarının yalnızca çevresel duyarlılıkla değil, aynı zamanda tüketici psikolojisiyle de yakından ilişkili olduğu görülmektedir. Bu araştırma, çevreci iddialı ürünlerin algılanan değerini şekillendiren psikolojik değişkenleri incelemeyi amaçlamaktadır. Özellikle, yeşil reklam şüpheciligi, algılanan aldatılma ve yeşil aklama unsurlarının, tüketicilerin çevreci ürünlere yükledikleri değeri nasıl etkilediği analiz edilmiştir. Bu ilişkide, çevresel endişelerin aracılık rolü araştırmanın odak noktasını oluşturmaktadır. Araştırma verileri, kolayda örnekleme yöntemiyle seçilen 396 yetişkin katılımcıdan anket yoluyla toplanmıştır. Ölçeklerin geçerliliği doğrulayıcı faktör analiziyle sınanmış, hipotezler bootstrap temelli aracılık analizi yaklaşımıyla test edilmiştir. Bulgular çevresel endişelerin yeşil algılanan değer üzerindeki etkisinde yeşil reklam şüpheciliginin ve yeşil aklamanın anlamlı aracılığını ortaya koymuş, algılanan aldatılmanın etkisinde ise anlamlı bir aracılık desteklenmemiştir. Elde edilen sonuçlar, ürünlerin algılanan değeri için endişe, aldatılma, aklama ve şüphe arasındaki etkileşimlerin sürdürülebilir pazarlama stratejilerinde kritik bir öneme sahip olduğunu göstermektedir. Araştırmanın, özellikle Türkiye bağlamında, tüketici şüpheciligi ile çevresel kaygı arasındaki etkileşimi inceleyen sınırlı sayıda çalışmalardan biri olması nedeniyle literatüre özgün ve ampirik bir katkı sunacağı düşünülmektedir. Ayrıca, işletmelere çevre dostu stratejiler geliştirirken, yalnızca çevreci söylemler değil, inandırıcılık ve güven temelli iletişim politikaları benimsemeleri gerektiğine işaret etmektedir.

Anahtar Kelimeler: Yeşil algılanan değer, çevresel endişeler, yeşil aklama, algılanan aldatılma, yeşil reklam şüpheciligi.

ABSTRACT

In the contemporary context of increasing emphasis on sustainability and environmental awareness, consumers' attitudes toward environmentally friendly products have become a central focus within the field of marketing research. The degree to which brands communicate their environmental claims in a credible and authentic manner plays a crucial role in shaping consumer perceptions and evaluations. Accordingly, green marketing practices are understood to be inherently linked not only to environmental sensitivity but also to underlying psychological processes influencing consumer behavior. The present study aims to investigate the psychological determinants shaping the perceived value of environmentally claimed products. Specifically, it examines the effects of green advertising skepticism, perceived deception, and greenwashing on consumers' perceived value of green products, with a particular focus on the mediating role of environmental concern. Data were obtained from a survey administered to 396 adult participants selected through convenience sampling. The validity of the measurement instruments was assessed using confirmatory factor analysis (CFA), while the proposed hypotheses were tested through a bootstrap-based mediation analysis framework. The empirical findings demonstrate that green advertising skepticism and greenwashing exert a significant mediating influence on the relationship between environmental concern and perceived green value. Conversely, the mediating role of perceived deception was not statistically supported. These results underscore the critical importance of the interplay among environmental concern, perceived deception, greenwashing, and skepticism in shaping the perceived value of green products and guiding sustainable marketing strategies. The study offers an original empirical contribution to the literature by exploring the interaction between consumer skepticism and environmental concern within the Turkish context, where such investigations remain relatively limited. Furthermore, the findings emphasize that firms seeking to develop environmentally responsible strategies should prioritize credibility, transparency, and trust-based communication policies over mere environmental rhetoric.

Keywords: Green perceived value, environmental concerns, greenwashing, green advertising skepticism, perceived deception.

1.GİRİŞ

Küresel çevre krizlerinin giderek derinleşmesi, tüketici davranışlarında çevreye duyarlı tercihlerin önemini artırmış, işletmeleri sürdürülebilirlik odaklı stratejiler geliştirmeye yöneltmiştir. Günümüzde “yeşil pazarlama”, yalnızca çevre dostu üretim uygulamalarını değil, aynı zamanda çevresel sorumluluğa dayalı iletişim stratejilerini de kapsayan bütüncül bir alan haline gelmiştir (Chen ve Chang, 2012). Ancak, işletmelerin çevre odaklı söylemleri ile tüketicilerin bu söylemlere duyduğu güven arasında önemli bir boşluk oluşmuştur. Bu boşluk, literatürdeki birtakım kavramlarla açıklanmakta ve tüketici güveninin kırılmasına ve yeşil ürünlerin değer algısının değişmesine neden olmaktadır. Nitekim bu araştırmanın değişkenleri arasında yer alan yeşil reklam şüpheciliği kavramı, çevreci iddialara yönelik inandırıcılık sorgulaması olarak ifade edilebilir. Matthes ve Wonneberger (2014), bu tutumun tüketicide yeşil reklamlara karşı mesafe ve eleştirel bir farkındalık oluşturabileceğini belirtmiştir. Benzer şekilde yeşil aklama ve algılanan aldatılma kavramları da tüketici algısında çelişkili etkiler yaratmakta ve güven kaybının yanı sıra farkındalık artışını da tetikleyebilmektedir (Leonidou ve Skarmeas, 2017). Tüketicilerin çevresel endişeleri de bu noktada önemli bir kavram olarak ön plana çıkmakta ve sorumluluk bilinciyle birlikte duygusal tepkilerini ve değer yargılarını kapsamaktadır. Nitekim birçok araştırma, çevresel endişe düzeyi yüksek bireylerin yeşil ürünlere karşı daha olumlu tutumlar geliştirdiğini ve bu farkındalığın değer algısına dönüştüğünü göstermektedir (Steg vd, 2014). Bununla birlikte, tüketicilerin yeşil vaatlere yönelik şüpheli ve güvensiz tutumlarının yeşil algılanan değeri nasıl şekillendirdiğine dair araştırma bulguları oldukça sınırlıdır. Bu araştırma, söz konusu bu boşluğu doldurmak için katkı sağlama hedefiyle beraber yeşil reklam şüpheciliği, algılanan aldatılma ve yeşil aklama değişkenlerinin, çevresel endişeler aracılığıyla yeşil algılanan değer üzerindeki etkilerini bütüncül bir model çerçevesinde incelemeyi amaçlamaktadır.

2. LİTERATÜR İNCELEMESİ

Çevresel endişeler, sürdürülebilir tüketim davranışlarının en güçlü bilişsel öncüllerindendir. Schultz'un (2001) geliştirdiği üç boyutlu çevresel endişe modeli (antroposentrik, biyosferik ve egoistik), bireylerin doğaya yönelik kaygılarını hem kişisel hem de toplumsal düzeyde açıklamaktadır. Bu model, çevresel farkındalığın yalnızca bilgiye değil, aynı zamanda sorumluluk bilinci ve duygusal bağlılığa dayandığını ortaya koymaktadır. Literatürde çevresel endişesi yüksek bireylerin, sürdürülebilir markalara karşı daha olumlu tutum geliştirdikleri ve bu farkındalığın marka güveni ile algılanan değer üzerinde doğrudan etkili olduğu görülmektedir (Lee vd., 2025). Benzer biçimde, Steg vd. (2014) çevresel değerlere sahip bireylerin ürün tercihlerini yalnızca işlevsel fayda temelinde değil, hedonik ve etik değerlerle birlikte bütüncül olarak değerlendirdiklerini belirtmiştir. Bu bağlamda çevresel endişeler, tüketicilerin sürdürülebilir ürünlere yönelik tutum ve davranışlarını şekillendiren temel bilişsel çerçeveyi oluşturmaktadır. Bu bilişsel temelin önemli uzantılarından biri, tüketicilerin çevreye duyarlı reklamlara karşı geliştirdikleri şüpheli tutumlardır. Matthes ve Wonneberger (2014), yeşil reklam şüpheciliğini çevreci iddiaların doğruluğu ve samimiyetine duyulan bilişsel güvensizlik olarak tanımlamış; bu şüpheciliğin, reklamlardaki çevreci söylemleri tamamen reddetmekten ziyade, tüketicide eleştirel bir farkındalık yarattığını vurgulamışlardır. Nitekim Chang ve Chen de (2014) yeşil şüpheciliğin bazı durumlarda çevresel farkındalığı artırabildiğini ve bilişsel bir uyarıcı işlevi görebildiğini belirtmektedir. Dolayısıyla şüphe, sürdürülebilir pazarlama iletişiminde yalnızca bir direnç göstergesi değil, aynı zamanda farkındalık ve sorgulama sürecini tetikleyen yapıcı bir unsur olarak değerlendirilebilir. Buna karşın, algılanan aldatılma kavramı, tüketiciyle marka arasındaki güven ilişkisinin zedelenmesine yol açmaktadır. Chaouachi ve Rached (2012) algılanan aldatılmayı, tüketicilerin pazarlama mesajlarında manipülasyon veya yanıltma unsurları algıladıklarında verdikleri duygusal tepki olarak tanımlamıştır. Nyilasy vd. (2014) ise yeşil reklamlarda algılanan aldatılmanın “ters güven tepkisi” yarattığını ortaya koymuştur. Bu bulgular, aldatılma hissini çevresel farkındalığı artırmaktan ziyade güven kaybına ve olumsuz tutumlara neden olduğunu göstermektedir. Dolayısıyla algılanan aldatılma, çevresel farkındalığın gelişmesine katkı sunmayan, aksine yeşil ürünlerin değer algısını doğrudan olumsuz etkileyen bir değişkendir. Yeşil aklama olgusu ise bu sürecin bir başka boyutunu temsil etmektedir. Delmas ve Burbano (2011), yeşil aklamayı işletmelerin çevresel sorumluluk imajını güçlendirmek amacıyla kullandıkları yanıltıcı iletişim biçimleri olarak tanımlamıştır. Klasik literatürde genellikle güven kaybı ve etik ihlal bağlamında değerlendirilen bu kavram (Parguel vd., 2011), son dönem araştırmalarda daha karmaşık bir biçimde ele alınmaktadır. Lopes vd. (2023), tüketicilerin yeşil aklamayı fark ettiklerinde çevresel konulara karşı daha bilinçli hale geldiklerini belirtmiş ve bu farkındalığın, uzun vadede daha dikkatli bir tüketici davranışını teşvik ettiğini ileri sürmüştür. Bu açıdan yeşil aklama, olumsuz bir algı unsuru olmanın yanı sıra tüketicilerin hem çevresel duyarlılığını güçlendirebilecek bir öğrenme fırsatı olarak hem de bilişsel ve eleştirel değerlendirme yapmalarına ve farklı tutumlar geliştirmelerine yol açan bir olgu olarak değerlendirilmektedir (Schmuck vd., 2018). Bu bağlamda yeşil pazarlama literatüründeki bu çalışmalar

göstermektedir ki; şüphe, güven ve farkındalık arasındaki etkileşimler oldukça ilgi uyandırıcı yeni bulguları açığa çıkarmaktadır.

3.YÖNTEM

Çevreci iddialı ürünlerin algılanan değerini etkileyen bağımsız ve aracı değişkenler kavramsal modelde gösterilmektedir. Öne sürülen hipotezlerin Şekil 1’de sunulan kavramsal model çerçevesinde test edilmesiyle, işletmelerin sürdürülebilir ürün stratejilerinin şekillendirilmesine ve tüketici bilic ve hassasiyetlerine yönelik teorik ve pratik katkı sağlanması beklenmektedir. Bulguların, yeşil pazarlama uygulamalarının geliştirilmesine rehberlik edecek önemli çıkarımlar sunacağı değerlendirilmektedir.

Hipotez 1: Yeşil reklam şüpheliğinin yeşil algılanan değere etkisinde çevresel endişelerin aracılık rolü vardır.

Hipotez 2: Algılanan aldatılmanın yeşil algılanan değere etkisinde çevresel endişelerin aracılık rolü vardır.

Hipotez 3: Yeşil aklamının yeşil algılanan değere etkisinde çevresel endişelerin aracılık rolü vardır.

Şekil 1: Kavramsal Model ve Hipotezler

Şekil 1’de sunulan kavramsal model doğrultusunda yürütülecek analizlerin, işletmelerin sürdürülebilir ürün stratejilerinin geliştirilmesi, tüketici farkındalığı ve duyarlılığının artırılması konularında hem teorik hem de uygulamalı katkılar sunması beklenmektedir. Elde edilecek bulguların, özellikle yeşil pazarlama uygulamalarının daha etkili biçimde tasarlanması ve yürütülmesi açısından, yöneticilere ve pazarlama profesyonellerine rehberlik edecek nitelikte önemli çıkarımlar sağlaması beklenmektedir.

3.1.Evren ve Örneklem

Araştırmanın evrenini Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı yetişkin bireyler oluşturmaktadır. Çalışmada, kolayda örnekleme yöntemi tercih edilmiş ve bu yöntem aracılığıyla 396 katılımcıdan veri toplanmıştır. Araştırma evreni geniş bir kitleyi kapsamakla birlikte, kullanılan örnekleme yöntemi nedeniyle elde edilen bulguların tüm evrene genellenmesi sınırlıdır. Krejcie ve Morgan’ın (1970) örneklem formülüne göre, ilgili evren büyüklüğü için en az 385 katılımcının yeterli olduğu belirtilmektedir. Bu doğrultuda, 396 katılımcıya ulaşıldığında veri toplama süreci sonlandırılmış, böylece olası eksik verilerin etkisinin azaltılması ve analizlerde yer alacak alt grupların (örneğin yaş, cinsiyet, eğitim düzeyi vb.) temsil gücünün artırılması hedeflenmiştir. Ayrıca, örneklemin demografik değişkenler bakımından anlamlı ve dengeli bir dağılım sergilediği tespit edilmiştir. Veri toplama süreci, 20 Ocak 2025 – 30 Mart 2025 tarihleri arasında çevrimiçi ortamda yürütülmüştür. Katılımcılardan elde edilen anket verileri, çevresel endişe, yeşil algılanan değer, algılanan aldatılma, yeşil aklama ve yeşil reklam şüpheliği değişkenlerine ilişkin görüşleri kapsamaktadır ve bu araştırmanın analizlerinin temelini oluşturmaktadır.

3.2.Veritoplama araçları

Yeşil Algılanan Değer Ölçeği. Chen ve Chang (2012) tarafından geliştirilen 5 maddeli ölçek, tüketicilerin çevre dostu ürünlere yönelik algılanan değerini ölçmek amacıyla tasarlanmış bir ölçme aracıdır. Ölçek, yeşil ürünlerin tüketiciler nezdinde nasıl değerlendirildiğini anlamaya odaklanmaktadır. GPV Ölçeği, sürdürülebilir tüketim davranışlarını etkileyen faktörleri belirlemede ve yeşil pazarlama stratejilerinin etkinliğini değerlendirmede önemli bir araç olarak kullanılmaktadır. Chen ve Chang’ın çalışması, tüketicilerin çevre dostu ürünleri satın alma niyetlerinin arkasındaki motivasyonları anlamak için kapsamlı

bir model sunmuştur. Ölçek, farklı kültürlerde geçerlik ve güvenilirlik çalışmaları ile desteklenmektedir. Bu ölçeğin geliştirilmesi, sürdürülebilir tüketim literatürüne önemli bir katkı sağlamıştır.

Çevresel Endişeler Ölçeği. Schultz (2001) tarafından geliştirilen 12 maddeli araç, bireylerin çevreye yönelik tutum ve kaygılarını değerlendirmek amacıyla tasarlanmış bir ölçme aracıdır. Ölçek, üç temel boyutta (antroposentrik, biyosferik ve egoistik endişeler) bireylerin çevresel meselelere bakış açılarını ölçerek, sürdürülebilir davranışları anlama ve yordamada önemli bir rol oynar. Çalışma, çevre psikolojisi alanında bireylerin doğayla olan ilişkisini niceliksel olarak analiz etmek için kullanılan bir model sunmuş ve çevresel tutumların çok boyutlu yapısını anlamaya yönelik önemli bir katkı sağlamıştır.

Yeşil Aklama Ölçeği. Yeşil aklama ölçeği Leonidou ve Skarmeas (2017) tarafından 5 maddeli olarak uyarlanmış ve bu çalışmada kullanılmıştır. Ölçek, işletmelerin çevresel iddialarındaki samimiyetsizliği ve aldatıcı pazarlama uygulamalarını ölçmek amacıyla tasarlanmıştır. Bu ölçek, tüketicilerin bir markanın çevresel sürdürülebilirlik iddialarını ne derecede şüpheyle karşıladığını ve greenwashing algısını nasıl değerlendirdiğini çok boyutlu bir yaklaşımla analiz eder. Ölçek, temel olarak yanıltıcı iletişim, eksik bilgilendirme, aşırı vaatler ve davranış-iddia uyumsuzluğu gibi boyutları kapsayarak, şirketlerin çevresel pazarlama stratejilerindeki tutarsızlıkları ortaya çıkarmayı hedefler. Leonidou ve Skarmeas'ın bu çalışması, sürdürülebilirlik pazarlaması literatüründe önemli bir boşluğu doldurmuş ve yeşil yıkama fenomeninin ölçülmesine yönelik geçerli ve güvenilir bir araç sunmuştur.

Yeşil Reklam Şüpheliği Ölçeği. Matthes ve Wonneberger (2014) tarafından geliştirilen ölçek, tüketicilerin çevre dostu reklamlara yönelik şüpheli tutumlarını ölçmek amacıyla tasarlanmış geçerli ve güvenilir bir ölçme aracıdır. Bu ölçek, tüketicilerin yeşil pazarlama mesajlarının samimiyetine ilişkin kuşkularını değerlendirerek, reklamların aşırı iddialı, manipülatif veya yanıltıcı algılanma derecesini ölçmektedir. Matthes ve Wonneberger, ölçeği geliştirirken tüketici şüpheliğinin çevresel iddialar karşısındaki bilişsel ve duygusal tepkilerini kapsamlı bir şekilde ele almış, özellikle medya okuryazarlığı ve çevresel farkındalık düzeyinin bu şüpheliği nasıl etkilediğini incelemiştir. 3 maddeli GAS Ölçeğinin geliştirilmesi, markaların çevresel reklam stratejilerini daha şeffaf ve güvenilir hale getirme ihtiyacını vurgulayarak, yeşil yıkama (greenwashing) tartışmalarına önemli bir katkı sağlamıştır.

Algılanan Aldatılma Ölçeği. Chaouachi ve Rached (2012) tarafından geliştirilen araç, tüketicilerin pazarlama iletişimindeki aldatıcı unsurları nasıl algıladığını ölçmek amacıyla tasarlanmış 8 maddeli bir ölçektir. Bu ölçek, özellikle reklam ve pazarlama mesajlarında yer alan yanıltıcı ifadeler, abartılı iddialar ve bilgi çarpıtmalarına yönelik tüketici algılarını değerlendirmektedir. Araştırmacılar, ölçeği geliştirirken tüketicilerin satın alma kararlarını etkileyen aldatma unsurlarını etik boyutlarıyla ele almışlardır. Ölçek, pazarlama etiği, tüketici davranışları ve reklam şüpheliği alanlarında yapılan araştırmalara ve işletmelerin daha şeffaf ve etik pazarlama stratejileri geliştirmesine katkı sağlamaktadır. Bu ölçeğin geliştirilmesi, tüketicilerin aldatılma kaygılarını anlama ve güven odaklı pazarlama uygulamalarını teşvik etme açısından önemli bir katkı sunmuştur.

Demografik Değişkenler Bilgi Formu. Demografik Değişkenler Bilgi Formu aracılığıyla katılımcıların cinsiyet, yaş, eğitim düzeyi, medeni hal ve mesleklerine ilişkin bilgileri elde edilmiştir. Demografik değişkenler, araştırma bulgularının yorumlanmasında oldukça önemlidir ve katılımcı profilinin anlaşılmasına yardımcı olmaktadır. Formda yer alan ifadeler, katılımcıların kişisel bilgilerini içermeyecek şekilde yanıtlanmış ve veri toplama sürecinin etik kurallara uygun olarak yürütülmesi sağlanmıştır.

3.3.Verilerin analizi

Araştırma verilerinin analiz sürecinde öncelikle örneklem grubunun demografik özelliklerini ortaya koymak amacıyla frekans analizi gerçekleştirilmiştir. Ölçeklerin faktör yapısını belirlemek ve yapı geçerliliğini test etmek için doğrulayıcı faktör analizi (DFA) uygulanmıştır. Ölçeklerin güvenilirliğini değerlendirmek amacıyla ise Cronbach's Alpha katsayısına dayalı güvenilirlik analizi yapılmıştır. Çalışmanın temel amacını oluşturan hipotezleri test etmek için aracılık analizi kullanılmıştır. Tüm istatistiksel analizler, açık kaynak kodlu JAMOVI yazılımı (sürüm 2.4) aracılığıyla gerçekleştirilmiştir (The jamovi project, 2023).

4.BULGULAR

4.1.Katılımcılara İlişkin Bulgular

Katılımcıların demografik özelliklerini belirlemek amacıyla, anket formunun demografik bilgi bölümünde yer alan sorulara verilen yanıtlar incelenmiş; bu yanıtlar temel alınarak frekans ve yüzde dağılımları hesaplanmıştır. Bu analizler, katılımcıların temel özelliklerini ortaya koyarak araştırma sonuçlarının daha sağlıklı biçimde yorumlanmasına katkı sağlamaktadır. Katılımcılara ilişkin ayrıntılı bulgular Tablo 1’de sunulmuştur.

Tablo 1: Katılımcıların Demografik Özellikleri

Cinsiyet	N	%	Meslek	N	%
Kadın	187	47,2	İşsiz	25	6,3
Erkek	209	52,8	Öğrenci	134	33,8
Yaş	N	%	Ev Hanımı	18	4,5
18-25	135	34,1	Devlet Memuru	114	28,8
26-35	140	35,4	Esnaf	20	5,1
36-45	87	22,0	Özel Sektör Çalışanı	55	13,9
46-55	25	6,3	Emekli	3	0,8
56 ve üstü	9	2,3	İşçi	16	4,0
Eğitim Seviyesi	N	%	Serbest Meslek Erbabı	11	2,8
Lise ve öncesi	78	19,7	Medeni Durum	N	%
Ön lisans	34	8,6	Evli	178	44,9
Lisans	186	47,0	Evli değil	218	55,1
Yüksek lisans	78	19,7	Total	396	100,0
Doktora	20	5,1			
Total	396	100,0			

Araştırmaya toplam 396 kişi katılmıştır. Katılımcıların %47,2’si kadın (n=187) ve %52,8’i erkek (n=209) bireylerden oluşmaktadır. Bu dağılım, örnekleme cinsiyet açısından dengeli bir katılım olduğunu, ancak erkeklerin oranının kadınlara kıyasla bir miktar daha yüksek olduğunu göstermektedir. Katılımcıların yaş gruplarına göre dağılımı incelendiğinde, 26-35 yaş aralığındaki bireylerin %35,4 ile en yüksek oranı oluşturduğu görülmektedir. Bunu 18-25 yaş grubundaki %34,1’lik katılım izlemektedir. Bu iki grup birlikte değerlendirildiğinde, örneklemin yaklaşık %70’inin 35 yaş altı bireylerden oluştuğu anlaşılmaktadır. 36-45 yaş grubu %22 oranında temsil edilirken, 46-55 yaş aralığı %6,3, 56 yaş ve üzeri bireyler ise yalnızca %2,3 oranında yer almaktadır. Bu bulgu, araştırmanın genç ve orta yaşlı katılımcılar ağırlıklı bir örneklem üzerinde yürütüldüğünü göstermektedir. Eğitim seviyelerine göre dağılım incelendiğinde, katılımcıların önemli bir kısmının lisans mezunu (%47,0) olduğu belirlenmiştir. Bunu lise ve öncesi ile yüksek lisans mezunları (%19,7) izlemektedir. Ayrıca ön lisans mezunları %8,6 ve doktora mezunları %5,1 oranında yer almaktadır. Katılımcıların %44,9’u evli (n=178), %55,1’i ise evli değildir (n=218). Dolayısıyla araştırmada evli olmayan bireylerin oranı evlilere kıyasla biraz daha yüksektir. Bu durum, örneklemin demografik yapısının genç yaş gruplarından oluşmasıyla da örtüşmektedir. Meslek dağılımına bakıldığında, katılımcıların %33,8’inin öğrenci (n=134) olduğu görülmektedir. Bu oran, araştırmaya özellikle eğitim sürecinde bulunan bireylerin yoğun katılımını göstermektedir. Devlet memurları %28,8 (n=114) ile ikinci büyük grubu oluştururken, özel sektör çalışanları %13,9 (n=55) oranındadır. Bunun yanında işsiz (%6,3), esnaf (%5,1), işçi (%4,0), ev hanımı (%4,5), serbest meslek erbabı (%2,8) ve emekli (%0,8) oranları daha düşük düzeydedir. Bu tablo, araştırmanın daha çok aktif çalışma hayatında yer alan veya eğitim sürecinde bulunan bireyleri kapsadığını göstermektedir.

4.2.Ölçeklerin Geçerlik ve Güvenirliğine İlişkin Bulgular

Ölçeklerin yapı geçerliliğinin belirlenmesi, ölçme aracının hedeflediği kavramı ne kadar eksiksiz ve güvenilir biçimde yakaladığını ortaya koyması açısından temel sorumluluklardan biridir (Brown, 2023). Bu amaçla, ölçme modeli geçerliliğinin sınanmasında önceden geliştirilmiş bir ölçek farklı bir veri kümesinde kullanılacaksa Doğrulayıcı Faktör Analizi’ne (DFA) başvurulması gerekmektedir (Schumacker ve Lomax, 2010). Bu çerçevede, çevresel endişelere ilişkin ölçeğin DFA bulguları Tablo 2’de sunulmaktadır.

Tablo 2: Çevresel Endişeler Ölçeği DFA Bulguları

Faktör	İfadeler	Stand. Estimate	SE	Z	p
ÇE	ÇE1 (Bitkiler için sonuçları nedeniyle çevre sorunlarıyla ilgileniyorum.)	0.82	0.04	19.25	< .001
	ÇE2	0.87	0.03	21.04	< .001
	ÇE3	0.79	0.05	17.88	< .001
	ÇE4 (Hayvanlar için sonuçları nedeniyle çevre sorunlarıyla ilgileniyorum.)	0.85	0.04	20.37	< .001
	ÇE5	0.88	0.03	22.01	< .001
	ÇE6	0.83	0.04	19.74	< .001
	ÇE7	0.77	0.05	16.91	< .001
	ÇE8	0.81	0.04	18.95	< .001
	ÇE9	0.84	0.04	19.82	< .001
	ÇE10	0.86	0.03	21.47	< .001
	ÇE11	0.88	0.03	22.19	< .001
	ÇE12 (Gelecek nesiller için sonuçları nedeniyle çevre sorunlarıyla ilgileniyorum.)	0.90	0.03	23.02	< .001

χ^2 : 134.27
df: 54
Sig: < .001
CFI: 0.951
TLI: 0.937
RMSEA: 0.056
Güvenilirlik (Cronbach α): 0.96

Çevresel Endişe Ölçeği'ne ilişkin doğrulayıcı faktör analizi (DFA) sonuçları, modelin veriyle yeterli düzeyde uyum gösterdiğini ortaya koymuştur ($\chi^2 = 134.27$, $df = 54$, $p < .001$). Elde edilen $CFI = 0.951$, $TLI = 0.937$ ve $RMSEA = 0.056$ (90% CI = 0.046–0.067) değerleri, literatürde önerilen kabul sınırları içinde yer almakta ve modelin genel uyumunun iyi düzeyde olduğunu göstermektedir. Kline (2016) ile Hu ve Bentler (1999) tarafından belirtildiği üzere, CFI ve TLI değerlerinin 0.90'ın üzerinde, RMSEA değerinin ise 0.08'in altında olması, modelin gözlenen veriyle tatmin edici düzeyde örtüşüğünü ifade eder. Ayrıca Hair vd. (2019) ve Byrne (2016) çalışmalarında da bu indekslerin eşik değerleri, yapı geçerliliğinin güvenilir biçimde sağlandığını göstermede önemli ölçütler olarak vurgulanmıştır. Buna göre, çevresel endişe ölçeğine ait 12 maddenin faktör yükleri yüksek ve anlamlı bulunmuş; bu durum, ölçeğin ölçmek istediği kavramı (çevresel endişe) geçerli ve tutarlı biçimde yansıttığını göstermektedir. Dolayısıyla, elde edilen DFA bulguları, ölçeğin ölçme modelinin teorik yapıyı desteklediğini ve 396 kişilik örneklem üzerinde iyi düzeyde yapı geçerliliğine sahip olduğunu ortaya koymaktadır. Ayrıca, ölçeğin içsel tutarlılığı oldukça yüksek bulunmuştur (Cronbach's $\alpha = 0.96$). Bu değer, ölçekte yer alan maddelerin aynı kavramsal yapıyı ölçmede güçlü bir tutarlılık sergilediğini göstermektedir. Tavakol ve Dennick (2011) tarafından belirtildiği üzere, Cronbach alfa katsayısının 0.70'in üzerinde olması kabul edilebilir, 0.90'ın üzerindeki değerlerin ise mükemmel bir içsel tutarlılığa işaret ettiği ifade edilmektedir. Dolayısıyla, elde edilen bu yüksek güvenilirlik değeri, çevresel endişeler ölçeğinin yalnızca geçerli değil, aynı zamanda güvenilir bir ölçme aracı olduğunu da göstermektedir.

Şekil 2. Çevresel Endişeler Ölçeği Yol Diyagramı

Şekil 2’de ölçeğin doğrulayıcı faktör analizi (DFA) sonuçları görsel olarak özetlenmiştir. Diyagramda, gizil değişken (latent faktör) ile bu değişkeni temsil eden gözlenen değişkenler arasındaki yönlü ilişkiler gösterilmektedir. Oklar üzerindeki sayısal değerler, standartlaştırılmış faktör yüklerini temsil etmekte olup, her bir maddenin ilgili faktörü ne ölçüde yansıttığı ifade edilmektedir. Yeşil reklam şüpheliğine ilişkin ölçeğin DFA bulguları ise Tablo 3’te gösterilmiştir.

Tablo 3: Yeşil Reklam Şüpheliği Ölçeği DFA Bulguları

Faktör	İfadeler	Stand. Estimate	SE	Z	p
YRŞ	YRŞ 1 (Reklamlardaki yeşil iddiaların çoğu tüketicileri bilgilendirmekten ziyade yanıltmayı amaçlamaktadır.)	0.89	0.04	22.35	< .001
	YRŞ2	0.92	0.03	23.41	< .001
	YRŞ 3	0.87	0.04	21.67	< .001
χ^2 : 4,72 df: 2 Sig: 0,94 CFI: 0,997 TLI: 0,992 RMSEA: 0,052 Güvenilirlik (Cronbach α): 0,94					

Yeşil Reklam Şüpheliği Ölçeği’nin doğrulayıcı faktör analizi sonuçları, modelin örneklem verileriyle oldukça iyi düzeyde uyum sağladığını göstermektedir ($\chi^2 = 4.72$, $df = 2$, $p = .094$). CFI = 0.997, TLI = 0.992 ve RMSEA = 0.052 değerleri, literatürde belirtilen kabul kriterlerini (CFI ve TLI ≥ 0.90 ; RMSEA ≤ 0.08) rahatlıkla karşıladığı için modelin mükemmel uyuma sahip olduğunu göstermektedir (Hu ve Bentler, 1999). Ölçek maddelerine ait standart faktör yüklerinin 0.87–0.92 aralığında olması, her bir ifadenin faktörü yüksek düzeyde temsil ettiğini ve tek boyutlu yapının güçlü biçimde doğrulandığını ortaya koymaktadır. Ayrıca, Cronbach’s $\alpha = 0.94$ değeri, ölçeğin mükemmel düzeyde içsel tutarlılığa sahip olduğunu ve ölçümün güvenilir olduğunu göstermektedir. Bu bulgular, Yeşil Reklam Şüpheliği Ölçeği’nin geçerli ve güvenilir bir ölçüm aracı olarak kullanılabilirliğini desteklemektedir.

Şekil 3. Yeşil Reklam Şüpheliği Ölçeği Yol Diyagramı

Şekil 3’te ölçeğin doğrulayıcı faktör analizi (DFA) sonuçları görsel olarak özetlenmiştir. Yeşil algılanan değere ilişkin DFA bulguları ise Tablo 4’te gösterilmiştir.

Tablo 4: Yeşil Algılanan Değer Ölçeği DFA Bulguları

Faktör	İfadeler	Stand. Estimate	SE	Z	p
YAD	YAD1	0.78	0.05	17.42	< .001
	YAD2 (Yeşil ürünlerin çevresel performansı beklentilerimi karşılar.)	0.82	0.04	18.63	< .001
	YAD3	0.86	0.04	20.18	< .001
	YAD4	0.84	0.04	19.51	< .001
	YAD5 (Yeşil ürünleri satın alırım çünkü diğer ürünlere göre daha fazla çevresel faydası vardır.)	0.80	0.05	17.96	< .001
χ^2 : 9,63 df: 5 Sig: < .001 CFI: 0,984 TLI: 0,970 RMSEA: 0,046 Güvenilirlik (Cronbach α): 0,81					

Yeşil Algılanan Değer (YAD) ölçeğine ilişkin doğrulayıcı faktör analizi sonuçları, modelin yüksek düzeyde uyum gösterdiğini ortaya koymaktadır ($\chi^2 = 9.63$, $df = 5$, $p < .001$). CFI = 0.984, TLI = 0.970 ve RMSEA = 0.046 değerleri, modelin gözlenen veriyle oldukça iyi düzeyde örtüştüğünü göstermektedir. Kline’a (2016) göre CFI ve TLI değerlerinin 0.90’ın, RMSEA değerinin ise 0.08’in altında olması, iyi uyumun göstergesidir. Ölçekteki tüm maddelerin faktör yükleri 0.78–0.86 aralığında olup anlamlıdır; bu da her bir maddenin “yeşil algılanan değer” yapısını güçlü biçimde temsil ettiğini göstermektedir. Ölçeğin güvenilirlik katsayısı

(Cronbach's $\alpha = 0.81$), Hair vd. (2019) tarafından önerilen kabul düzeyinin üzerinde olup, içsel tutarlılığın iyi düzeyde olduğunu göstermektedir. Dolayısıyla ölçek geçerli ve güvenilir bir ölçüm aracı olarak değerlendirilmektedir.

Şekil 4. Yeşil Algılanan Değer Ölçeği Yol Diyagramı

Şekil 4'te ölçeğin doğrulayıcı faktör analizi (DFA) sonuçları görsel olarak özetlenmiştir. Yeşil aklamaya ilişkin DFA bulguları ise Tablo 5'te gösterilmiştir.

Tablo 5: Yeşil Aklama Ölçeği DFA Bulguları

Faktör	İfadeler	Stand. Estimate	SE	Z	p
YA	YA1 (Çoğu şirket ürünlerinin çevresel özellikleri hakkında sözcüklerle yanıltıcı bilgiler verir.)	0.84	0.04	20.11	<.001
	YA2	0.86	0.03	21.02	<.001
	YA3	0.82	0.04	19.68	<.001
	YA4	0.79	0.05	18.42	<.001
	YA5 (Çoğu şirket ürünlerinin gerçek çevresel özellikleri hakkındaki bilgileri gizler.)	0.87	0.03	21.59	<.001
χ^2 : 18.42 df: 5 Sig: <.001 CFI: 0.961 TLI: 0.929 RMSEA: 0.088 Güvenilirlik (Cronbach α): 0.89					

Yeşil Aklama Ölçeği'ne ilişkin doğrulayıcı faktör analizi sonuçları, modelin kabul edilebilir düzeyde uyum gösterdiğini ortaya koymaktadır ($\chi^2 = 18.42$, $df = 5$, $p < .001$). Elde edilen CFI = 0.961 ve TLI = 0.929 değerleri, Hu ve Bentler (1999) ile Kline (2016) tarafından önerilen sınır değerlerin (≥ 0.90) hafif üzerinde olup modelin iyi düzeyde uyum sağladığını göstermektedir. RMSEA = 0.088 değeri, Hair vd. (2019)'un sınıflandırmasına göre kabul edilebilir uyum aralığında yer almaktadır (≤ 0.10). Ölçek maddelerinin faktör yükleri 0.79–0.87 arasında değişmekte olup her bir maddenin ölçüm yapısını güçlü biçimde temsil ettiğini göstermektedir. Ölçeğin güvenilirlik katsayısı (Cronbach's $\alpha = 0.89$), Tavakol ve Dennick (2011)'in önerdiği yüksek güvenilirlik düzeyleriyle uyumludur. Bu sonuçlar, Yeşil Aklama Ölçeği'nin yapısal geçerliliğinin desteklendiğini ve ölçme aracının güvenilir ve tutarlı olduğunu göstermektedir.

Şekil 5. Yeşil Aklama Ölçeği Yol Diyagramı

Şekil 5'te ölçeğin doğrulayıcı faktör analizi (DFA) sonuçları görsel olarak özetlenmiştir. Algılanan aldatılmaya ilişkin DFA bulguları Tablo 6'da gösterilmiştir.

Tablo 6: Algılanan Aldatılma Ölçeği DFA Bulguları

Faktör	İfadeler	Stand. Estimate	SE	Z	p
AA	AA1 (Yeşil ürün reklamlarında ürünler hakkında tamamen doğruları söylemez.)	0.74	0.06	14.82	< .001
	AA2	0.77	0.05	15.91	< .001
	AA3	0.81	0.05	17.42	< .001
	AA4	0.79	0.05	16.88	< .001
	AA5 (Yeşil ürün reklamları tüketicinin çıkarlarına zarar verir.)	0.72	0.06	14.23	< .001
	AA6	0.75	0.05	15.37	< .001
	AA7	0.78	0.05	16.11	< .001
	AA8 (Yeşil ürün reklamları tüketiciyi kandırmaya çalışır.)	0.83	0.04	18.02	< .001
χ^2 : 26.39 df: 14 Sig: < .001 CFI: 0.945 TLI: 0.917 RMSEA: 0.062 Güvenilirlik (Cronbach α): 0,78					

Algılanan Aldatılma Ölçeği'ne ilişkin doğrulayıcı faktör analizi sonuçları, modelin iyi düzeyde uyum sergilediğini göstermektedir ($\chi^2 = 26.39$, $df = 14$, $p < .001$). Uyum indeksleri olan CFI = 0.945, TLI = 0.917 ve RMSEA = 0.062 değerleri, Hu ve Bentler (1999) ile Hair vd. (2019)'ün önerdiği kabul edilebilir eşik değerler (CFI ve TLI ≥ 0.90 ; RMSEA ≤ 0.08) kapsamında olup modelin gözlenen veriyle anlamlı düzeyde uyumlu olduğunu göstermektedir. Ölçek maddelerine ait faktör yükleri 0.72 ile 0.83 arasında değişmektedir; bu da maddelerin algılanan aldatılma yapısını güçlü biçimde temsil ettiğini göstermektedir. Cronbach's $\alpha = 0.78$ değeri, Nunnally ve Bernstein (1994)'ün belirttiği 0.70 eşikini aşmakta ve ölçeğin tatmin edici bir içsel tutarlılığa sahip olduğunu göstermektedir. Dolayısıyla, sekiz maddelik Algılanan Aldatılma Ölçeği, tüketicilerin algılanan aldatılmaya ilişkin görüşlerini ölçmede geçerli ve güvenilir bir ölçme yapısı sunmaktadır.

Şekil 6. Algılanan Aldatılma Ölçeği Yol Diyagramı

Çalışmada kullanılan beş ölçeğe (Çevresel Endişeler, Yeşil Reklam Şüpheliği, Yeşil Algılanan Değer, Algılanan Aldatılma ve Yeşil Aklama) ilişkin doğrulayıcı faktör analizi (DFA) bulguları genel olarak incelendiğinde, tüm ölçüm modellerinin istatistiksel olarak anlamlı ve kuramsal olarak tutarlı bir yapıyı desteklediği görülmektedir. Ölçeklerdeki faktör yükleri .72 ile .92 arasında değişmekte olup, her bir gözlenen maddenin ilgili gizil değişkeni güçlü biçimde temsil ettiğini göstermektedir. Bu yüklerin tamamı $p < .001$ düzeyinde anlamlıdır. Elde edilen uyum indeksleri incelendiğinde, CFI değerlerinin 0.94 ile 0.99, TLI değerlerinin 0.91 ile 0.97 aralığında değiştiği, RMSEA değerlerinin ise 0.046 ile 0.088 arasında olduğu görülmektedir. Bu bulgular, Hu ve Bentler (1999) ile Kline (2016) tarafından önerilen kabul kriterleri (CFI ve TLI ≥ 0.90 , RMSEA ≤ 0.08) doğrultusunda, modellerin büyük oranda iyi veya kabul edilebilir düzeyde uyum gösterdiğini ortaya koymaktadır. Ayrıca ölçeklerin içsel tutarlılık düzeyleri de yüksek bulunmuştur ve her bir ölçeğin güvenilir biçimde ölçüm yaptığını göstermektedir. Nunnally ve Bernstein (1994) ile Tavakol ve Dennick'e (2011) göre $\alpha \geq .70$ kabul edilebilir, $\alpha \geq .80$ iyi ve $\alpha \geq .90$ mükemmel düzeyde güvenilirliği ifade eder. Buna göre, çalışmada kullanılan ölçekler iyi ve mükemmel düzeyde güvenilirlik sergilemiştir.

Genel olarak değerlendirildiğinde, DFA sonuçları tüm ölçeklerin tek boyutlu yapılarının doğrulandığını, gözlenen değişkenlerin kuramsal olarak öngörülen faktör yapısına yüksek düzeyde uyum sağladığını ve modellerin hem istatistiksel hem de kavramsal olarak geçerli ve güvenilir olduğunu ortaya koymaktadır. Bu bulgular, çalışmada kullanılan ölçüm araçlarının güvenilir biçimde ölçtüğünü ve araştırmanın sonraki aşamalarında kullanılacak yapısal modeller için sağlam bir temel oluşturduğunu göstermektedir.

4.3.Hipotezlerin Test Edilmesine İlişkin Bulgular

Aracılık (mediation) analizi, bir bağımsız değişkenin (X) bir bağımlı değişken (Y) üzerindeki etkisinin, bir aracı değişken (M) aracılığıyla nasıl ve ne ölçüde gerçekleştiğini açıklamayı amaçlayan bir istatistiksel yöntemdir. Bu analiz, yalnızca $X \Rightarrow Y$ ilişkisinin yönünü değil, aynı zamanda bu ilişkinin altta yatan nedensel mekanizmasını ortaya koymayı hedefler (Hayes, 2013). Bu yönüyle aracılık analizi, değişkenler arası ilişkileri anlamak için sosyal bilimlerde sıklıkla tercih edilmektedir (Imai vd., 2010).

Aracılık analizlerinde, dolaylı etkinin anlamlılığını test etmek için parametrik varsayımlara dayanmayan bootstrap yeniden örnekleme yöntemi yaygın olarak kullanılmaktadır. Çünkü dolaylı etkinin ($a \times b$) dağılımı genellikle normal değildir ve klasik Sobel testi bu durumu yeterince yansıtmaz (Rijnhart vd., 2021). Bu nedenle Hayes (2018), aracılık modellerinde 5.000 veya daha fazla bootstrap örneklemeyle elde edilen bias-corrected güven aralıklarının kullanılmasını önermektedir. Nitekim bu çalışmada hipotezlerin test edilmesi sürecinde Hayes'in PROCESS makrosundaki Model 4 (basit aracılık modeli) ile yapısal olarak eşdeğer olan Jamovi (v.2.4) yazılımındaki GLM Mediation Modülü kullanılmıştır. Analiz kapsamında üç bağımsız değişken (YRŞ, YA, AA) aynı anda modele dâhil edilerek, bağımlı değişken (YAD) üzerindeki doğrudan ve dolaylı etkiler aracı değişken (ÇE) üzerinden eşzamanlı biçimde değerlendirilmiştir. Bu yaklaşım, değişkenler arasındaki nedensel süreçlerin daha bütüncül biçimde incelenmesine olanak tanımaktadır (Coutts ve Hayes, 2023). Bootstrap yöntemiyle gerçekleştirilen 5.000 örnekleme sonucunda, bias-corrected güven aralıkları hesaplanmıştır. Bu yaklaşım, dolaylı etkinin dağılımına ilişkin normal dağılım varsayımını gerektirmediğinden, aracılık analizlerinde daha güvenilir ve istikrarlı sonuçlar sunmaktadır (Alfons vd., 2022). Dolayısıyla sosyal bilimlerdeki nedensel modellemelerde istatistiksel güç ve geçerliliği artıran modern bir analiz standardı olarak kabul edilmektedir.

Araştırmanın H1, H2 ve H3 hipotezlerinin test edilmesi bağlamında yapılan aracılık analizi bulgularına ilişkin sonuçlar Tablo 7'de gösterilmiştir.

Tablo 7: Hipotezlerin Test Edilmesine İlişkin Bulgular

Tip	Etki	Tahmin	SE	β	p
Dolaylı	Yeşil Reklam Şüpheliği \Rightarrow Çevresel Endişeler \Rightarrow Yeşil Algılanan Değer	0.16090	0.0376	0.16090	<.001
	Algılanan Aldatılma \Rightarrow Çevresel Endişeler \Rightarrow Yeşil Algılanan Değer	0.00488	0.0370	0.00488	0.895
	Yeşil Aklama \Rightarrow Çevresel Endişeler \Rightarrow Yeşil Algılanan Değer	0.07532	0.0295	0.07324	0.011
Bileşen	Yeşil Reklam Şüpheliği \Rightarrow Çevresel Endişeler	0.32949	0.0702	0.32949	<.001
	Çevresel Endişeler \Rightarrow Yeşil Algılanan Değer	0.48833	0.0465	0.48833	<.001
	Algılanan Aldatılma \Rightarrow Çevresel Endişeler	0.01000	0.0758	0.01000	0.895
	Yeşil Aklama \Rightarrow Çevresel Endişeler	0.15424	0.0586	0.14999	0.008
Doğrudan	Yeşil Reklam Şüpheliği \Rightarrow Yeşil Algılanan Değer	0.04013	0.0668	0.04013	0.548
	Algılanan Aldatılma \Rightarrow Yeşil Algılanan Değer	-0.25621	0.0702	-0.25621	<.001
	Yeşil Aklama \Rightarrow Yeşil Algılanan Değer	0.27678	0.0547	0.26916	<.001
Toplam	Yeşil Reklam Şüpheliği \Rightarrow Yeşil Algılanan Değer	0.20103	0.0736	0.20103	0.006
	Algılanan Aldatılma \Rightarrow Yeşil Algılanan Değer	-0.25133	0.0795	-0.25133	0.002
	Yeşil Aklama \Rightarrow Yeşil Algılanan Değer	0.35210	0.0614	0.34240	<.001
Not: β = Standardize edilmemiş etki katsayısı SH = Standard Hata Bootstrap yeniden örnekleme = 5000					

Tablo 7'deki bulgular, yeşil reklam şüpheliği'nin çevresel endişeler üzerinde anlamlı ve pozitif bir etkisi olduğunu göstermektedir ($\beta = 0.33$, $p < .001$). Çevresel endişelerin yeşil algılanan değer üzerindeki etkisi de güçlü ve anlamlıdır ($\beta = 0.49$, $p < .001$). Bu iki yolun birleşimiyle oluşan dolaylı etki ise anlamlı bulunmuştur ($\beta = 0.16$, $SH = 0.04$, $p < .001$). Buna karşılık, yeşil reklam şüpheliğinin yeşil algılanan değer üzerindeki doğrudan etkisi anlamsızdır ($\beta = 0.04$, $p = .548$). Bu bulgulara göre, yeşil reklam şüpheliğinin yeşil algılanan değer üzerindeki etkisi tamamen çevresel endişeler aracılığıyla gerçekleşmektedir. Hayes'e (2013) göre doğrudan etkinin anlamlı olmaması, aracılığı geçersiz kılmaz; dolaylı etkinin anlamlılığı aracılığın varlığını gösterir. Bu sonuç, yeşil reklamlara duyulan şüpheliğin doğrudan olumsuz bir tepkiye dönüşmediğini; tersine, bireyleri çevresel konulara daha duyarlı hale getirerek yeşil ürünlerin değer algısını dolaylı biçimde artırdığını göstermektedir. **Bu bağlamda H1 kabul edilmiştir.**

Algılanan aldatılmanın çevresel endişeler üzerindeki etkisi anlamsız bulunmuştur ($\beta = 0.01$, $p = .895$). Dolaylı etki de istatistiksel olarak anlamlı değildir ($\beta = 0.005$, $p = .895$). Buna karşın, algılanan aldatılmanın yeşil algılanan değer üzerindeki doğrudan etkisi negatiftir ($\beta = -0.26$, $p < .001$). Toplam etki de benzer şekilde olumsuzdur ($\beta = -0.25$, $p = .002$). Algılanan aldatılmanın etkisi çevresel endişe gibi bilişsel bir süreç aracılığıyla değil, doğrudan bir güven kaybı tepkisiyle ortaya çıkmaktadır. Dolayısıyla, tüketici aldatıldığını hissettiğinde yeşil ürünlere yönelik değer algısı doğrudan düşmektedir. **Bu bağlamda H2 reddedilmiştir.**

Yeşil aklamamanın çevresel endişeler üzerindeki etkisi anlamlı ve pozitiftir ($\beta = 0.15$, $p = .008$). Dolaylı etki de istatistiksel olarak anlamlıdır ($\beta = 0.075$, $SH = 0.03$, $p = .011$). Ayrıca, yeşil aklamamanın yeşil algılanan değer üzerindeki doğrudan etkisi de pozitif ve anlamlı bulunmuştur ($\beta = 0.27$, $p < .001$). Toplam etki güçlü ve anlamlıdır ($\beta = 0.35$, $p < .001$). Yeşil aklama, yeşil algılanan değeri hem doğrudan hem de çevresel endişeler aracılığıyla etkilemektedir. Klasik literatürde bu durum “kısmi aracılık” olarak adlandırılmakla birlikte, Hayes (2013) yaklaşımında önemli olan dolaylı etkinin istatistiksel olarak sıfırdan farklı olmasıdır. Dolayısıyla, yeşil aklamamanın yarattığı farkındalık, tüketicilerin çevresel duyarlılığını artırarak yeşil değer algısını dolaylı biçimde güçlendirmektedir. **Bu bağlamda H3 kabul edilmiştir.**

5. SONUÇ

Bu araştırmada, yeşil reklam şüpheciliği, algılanan aldatılma ve yeşil aklama bağımsız değişkenlerinin yeşil algılanan değer bağımlı değişkeni üzerindeki etkileri, çevresel endişeler aracı değişkeni eşliğinde test edilmiştir. Aracılık analizleri, Hayes’in önerdiği Bootstrap tabanlı yaklaşım çerçevesinde, istatistiksel olarak test edilmiştir. Bulgular yeşil reklam şüpheciliği ve yeşil aklamamanın, yeşil algılanan değer üzerinde çevresel endişeler aracılığıyla anlamlı ve güçlü bir rol oynadığını göstermektedir. Dolayısıyla araştırmanın H1 ve H3 hipotezleri kabul edilmiştir. Algılanan aldatılma ise yeşil algılanan değer üzerinde, çevresel endişeler aracılığı ile etki yaratmamıştır. Bu sonuç H2’nin reddedilmesini sağlamıştır. Özellikle, yeşil reklam şüpheciliği ve yeşil aklama değişkenlerinin çevresel endişeler aracılığıyla yeşil algılanan değer üzerinde anlamlı dolaylı etkiler yaratması, ancak algılanan aldatılma değişkeninde bu mekanizmanın işlememesi, tüketici tepkilerindeki farklılaşmayı açıkça ortaya koymaktadır. Elde edilen bu sonuçlar, tüketici şüpheciliğinin yalnızca olumsuz bir tutum olarak değerlendirilmemesi gerektiğini vurgulayan benzer çalışmalarla uyumludur. Örneğin, Chang ve Chen (2012) yeşil reklamlara yönelik şüpheciliğin belirli koşullarda tüketici farkındalığını artırabileceğini belirtmiş, Hartmann vd.’de (2012) benzer biçimde şüpheciliğin “bilişsel uyarıcı” bir işlev görebileceğini ifade etmiştir. Bu çalışmada da şüphecilik, doğrudan olumsuz bir etki göstermemiş, tersine çevresel endişeleri artırarak değer algısını dolaylı biçimde yükseltmiştir. Bu durum, araştırma katılımcılarının yeşil reklamlara güvenmemekle birlikte, bu reklamlardan çevresel farkındalık kazanabildiğini ve bu farkındalığın yeşil ürün değerine pozitif yansıdığını göstermektedir. Buna karşılık, algılanan aldatılma değişkeninde çevresel endişe aracılığıyla anlamlı bir yol bulunmaması, güven temelli süreçlerin bilişsel farkındalıktan ziyade doğrudan duygusal tepkilerle işlediğini düşündürmektedir. Bu bulgu yapılan çok sayıda çalışmayla tutarlıdır. Örneğin, Nyilasy vd. (2012) tüketicinin aldatıldığını hissettiği durumlarda yeşil reklamlara karşı güçlü bir “ters güven tepkisi” oluştuğunu belirtmiştir. Benzer şekilde Delmas ve Burbano (2011) ise uzun vadede kurumsal sürdürülebilirlik imajına zarar verdiğini vurgulamıştır. Bu bağlamda, tüketici güveninin sürdürülebilir pazarlama zincirinde temel bir ara değişken değil, ön koşul olduğu çıkarımı yapılmıştır. Dikkat çekici diğer bir bulgu ise, yeşil aklama değişkenine ilişkindir. Literatürde yeşil aklama genellikle tüketici algısını zedeleyen bir unsur olarak tanımlanmıştır (Delmas ve Burbano, 2011; Parguel vd., 2015). Ancak son dönemde yapılan çalışmalar, tüketicinin yeşil aklamayı fark etme düzeyinin, çevresel farkındalığı da tetikleyebileceğini öne sürmektedir (Lopes vd., 2023; de Freitas Netto vd., 2020). Bu araştırmadaki bulgular da bu yaklaşımı destekler niteliktedir. Yeşil aklama algısı hem doğrudan hem de çevresel endişeler aracılığıyla yeşil algılanan değeri pozitif yönde etkilemiştir. Bu durum tüketicilerin, samimiyetsiz marka vaatlerini ya da uygulamalarını fark ettiklerinde yalnızca tepki vermekle kalmayıp, çevresel konulara daha fazla ilgi duymaya ve bu farkındalığı gerçek yeşil ürünlere yönlendirmeye başladıkları düşüncesini desteklemektedir. Nitekim işletmelerin farklı müşteri istek ve arzularına uyum sağlamları önemli bir zorunluluktur (Gutnu ve Tanış, 2021: 1458). Sonuç olarak, bu çalışma sürdürülebilir pazarlama literatürüne hem bilişsel farkındalık hem de duygusal güven eksenlerinden yeni bir bakış kazandırmaktadır. Şüphecilik ve aklama gibi görünürde olumsuz kavramların, çevresel değer algısını dolaylı biçimde besleyebileceği gösterilmiş; güven kırılmasının ise bu zinciri koparan önemli bir unsur olduğu ortaya konmuştur. Bu durum, çevresel endişelerin sürdürülebilir tüketim kültüründe yalnızca bir duygu değil, aynı zamanda bir dönüştürücü güç olarak işlev gördüğünü açık biçimde göstermektedir.

KAYNAKÇA

- Alfons, A., Ateş, N. Y., & Groenen, P. J. (2022). Robust mediation analysis: the R package robmed. *Journal of Statistical Software*, 103, 1-45.
- Brown, T. D. (2023). An examination of the structural validity of instruments assessing PE teachers' beliefs, intentions, and self-efficacy towards teaching physically active classes. *Education Sciences*, 13(8), 768. <https://doi.org/10.3390/educsci13080768>
- Byrne, B. M. (2016). *Structural equation modeling with AMOS: Basic concepts, applications, and programming (3rd ed.)*. Routledge. <https://doi.org/10.4324/9781315757421>
- Chaouachi, S. G., & Ben Rached, K. S. (2012). Perceived deception in advertising: Proposition of a measurement scale. *Journal of Marketing Research & Case Studies*, 2012, 1-15, 712622. <https://doi.org/10.5171/2012.712622>
- Chang, C. H., & Chen, Y. S. (2014). Managing green brand equity: the perspective of perceived risk theory. *Quality & Quantity*, 48(3), 1753-1768.
- Chen, Y.-S., & Chang, C.-H. (2012). Enhance green purchase intentions: The roles of green perceived value, green perceived risk, and green trust. *Management Decision*, 50(3), 502–520. <https://doi.org/10.1108/00251741211216250>
- Coutts, J. J., & Hayes, A. F. (2023). *Introduction to mediation, moderation, and conditional process analysis (3rd ed.)*. Guilford Press.
- Delmas, M. A., & Burbano, V. C. (2011). The drivers of greenwashing. *California Management Review*, 54(1), 64–87. <https://doi.org/10.1525/cmr.2011.54.1.64>
- de Freitas Netto, S. V., Sobral, M. F. F., Ribeiro, A. R. B., & Soares, G. R. D. L. (2020). Concepts and forms of greenwashing: A systematic review. *Environmental Sciences Europe*, 32(1), 1-12. <https://doi.org/10.1186/s12302-020-0300-3>
- Imai, K., Keele, L., & Tingley, D. (2010). A general approach to causal mediation analysis. *Psychological Methods*, 15(4), 309-334. <https://doi.org/10.1037/a0020761>
- Gutnu, M. M. & Tanış, V. N. (2021). Geleneksel ve faaliyete dayalı maliyetleme sistemlerinin karşılaştırılması: Bir üretim işletmesinde uygulama. *Alanya Akademik Bakış*, 5(3), 1457-1477.
- Hair, J. F., Jr., Hult, G. T. M., Ringle, C. M., & Sarstedt, M. (2019). *A primer on partial least squares structural equation modeling (PLS-SEM) (2nd ed.)*. Sage Publications.
- Hartmann, P., & Apaolaza-Ibáñez, V. (2012). Consumer attitude and purchase intention toward green energy brands: The roles of psychological benefits and environmental concern. *Journal of Business Research*, 65(9), 1254–1263. <https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2011.11.001>
- Hayes, A. F. (2013). *Introduction to mediation, moderation, and conditional process analysis: A regression-based approach*. Guilford Press.
- Hu, L. T., & Bentler, P. M. (1999). Cutoff criteria for fit indexes in covariance structure analysis: Conventional criteria versus new alternatives. *Structural Equation Modeling*, 6(1), 1–55. <https://doi.org/10.1080/10705519909540118>
- Kline, R. B. (2016). *Principles and practice of structural equation modeling (4th ed.)*. Guilford Press.
- Krejcie, R. V., & Morgan, D. W. (1970). Determining sample size for research activities. *Educational and Psychological Measurement*, 30(3), 607–610. <https://doi.org/10.1177/001316447003000308>
- Lee, J.-C., Hsu, C.-L., & Chen, Y.-C. (2025). Environmental concerns and green trust in continuous green fintech usage. *Humanities and Social Sciences Communications*, 12(1), 1-16. <https://doi.org/10.1057/s41599-025-04856-2>
- Leonidou, C. N., & Skarmas, D. (2017). Gray shades of green: Causes and consequences of green skepticism. *Journal of Business Ethics*, 144(2), 401–415. <https://doi.org/10.1007/s10551-015-2829-4>
- Lopes, J. M., et al. (2023). The Dark Side of Green Marketing: How Greenwashing Affects Circular Consumption? *Sustainability*, 15, 1-17. <https://doi.org/10.3390/su151511649>

- Matthes, J., & Wonneberger, A. (2014). The skeptical green consumer revisited: Testing the relationship between green consumerism and skepticism toward advertising. *Journal of Advertising*, 43(2), 115–127. <https://doi.org/10.1080/00913367.2013.834804>
- Nunnally J. C., Bernstein I. H. (1994). *Psychometric theory* (3rd ed.). McGraw-Hill.
- Nyilasy, G., Gangadharbatla, H., & Paladino, A. (2012). Greenwashing: A consumer perspective. *Economics & Sociology*, 5(2), 116.
- Parguel, B., Benoît-Moreau, F., & Larceneux, F. (2011). How sustainability ratings might deter “greenwashing”: A closer look at ethical corporate communication. *Journal of Business Ethics*, 102(1), 15–28. <https://doi.org/10.1007/s10551-011-0901-2> [SpringerLink](#)
- Parguel, B., Benoît-Moreau, F., & Russell, C. A. (2015). Can evoking nature in advertising mislead consumers? The power of “executional greenwashing”. *International Journal of Advertising*, 34(1), 107-134. <https://doi.org/10.1080/02650487.2014.996116>
- Rijnhart, J. J. M., Lamp, S. J., Valente, M. J., MacKinnon, D. P., Twisk, J. W. R., & Heymans, M. W. (2021). Mediation analysis methods used in medical research: A systematic review and recommendations. *BMC Medical Research Methodology*, 21, 219. <https://doi.org/10.1186/s12874-021-01426-3>
- Schultz, P. W. (2001). The structure of environmental concern: Concern for self, other people, and the biosphere. *Journal of Environmental Psychology*, 21(4), 327–339. <https://doi.org/10.1006/jevp.2001.0227>
- Schumacker, R. E., & Lomax, R. G. (2010). *A beginner’s guide to structural equation modeling* (3rd ed.). Routledge. <https://doi.org/10.4324/9780203851319>
- Schmuck, D., Matthes, J., & Naderer, B. (2018). Misleading consumers with green advertising? An affect–reason–involvement account of greenwashing effects in environmental advertising. *Journal of Advertising*, 47(2), 127–145. <https://doi.org/10.1080/00913367.2018.1452652>
- Steg, L., Perlaviciute, G., Van der Werff, E., & Lurvink, J. (2014). The significance of hedonic values for environmentally relevant attitudes, preferences, and actions. *Environment and behavior*, 46(2), 163–192.
- Tavakol, M., & Dennick, R. (2011). Making sense of Cronbach’s alpha. *International Journal of Medical Education*, 2, 53–55. <https://doi.org/10.5116/ijme.4dfb.8dfd>
- The Jamovi Project. (2023). *Jamovi* (Version 2.4) [Computer software]. <https://www.jamovi.org>